

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Аминова.Д.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЕРЁНФОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА СЎРУВЧИЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ
ҚЎЛЛАНИЛГАН ИНСЕКТИЦИДЛАРНИНГ САМАРАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART